

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARI FONETIKASI

Ahmedov A. R.,
BuxDU professori, f.f. nomzodi,
Reimbergenova J.Sh.,
BuxDU talabasi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tillari harflarning bir-biriga o‘xshash va farqli tomonlarini solishtirilishini ko‘rishning mumkin. Shu bilan birgalikda ushbu maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi yozuv alifbosi va tovushlar sistemasi, hamda har ikkala tilda singormonizm qonuniyati va ikkala tildagi grammatik kategoriyalar haqida ma’limotlar mavjud.

Kalit so‘zlar: tovushlar sistemasi, singormonizm hodisasi, grammatik kategoriya, harflarining aytilishi.

Bilamizki, qoraqalpoq tili yozuvi shakllanishidan oldin albatta o‘zbek alifbosi ya’ni o‘zbek yozuvi shakllangan. Mardonqul Boltayevning “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosi va imlosi” o‘quv qo‘llanmasida shunday deydi: “Ulug‘ mutafakkir shoir, g‘azal mulkingning sultoni hazrati Mir Alisher Navoiy tilning, so‘zning jamiyatda, inson hayotida tutgan o‘rnini quyidagi misralarida juda go‘zal va maromiga yetkazib tasvirlay olgan:

So‘zdurki, nishon berur o‘lukka jondin,
So‘zdurki, berur jonga xabar jonondin,
Insonni so‘z ayladi judo hayvondin,
Bilkim, guhari sharifroq yo‘q ondin.

Lotin yozuviga asoslangan yangi o‘zbek alifbosida unli va undosh tovushlarni ifodalash uchun 26 ta harf hamda 3 ta harflar birikmasi berilgan: Aa, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Xx, Yy, Zz, O‘o‘, G‘g‘, Sh sh, Ch ch, Ng ng. Bulardan 6 tasi unililardir: Aa, Oo, Uu, O‘o‘, Ii, Ee.

1929-1940-yillarda lotin grafikasiga asoslangan qoraqalpoq yozuvi amalda bo‘lgan. O‘zbekiston mustaqilligi e‘lon qilinganidan keyin esa 1994-yilda o‘zbek tilidan keyin qoraqalpoq tiliga lotin alifbosi asosidagi alifbo tasdiqlandi. Yangi qoraqalpoq alifbosiga so‘ngi o‘zgarishlar 2016-yilda kiritilgan. Qoraqalpoq tili alifbosi, qanday talaffuz qilinishi bilan birgalikda quyidagi jadvalda yoritilib berilgan:

№	Qoraqalpoq alifbosi	Talaffuz qilinishi	№	Qoraqalpoq alifbosi	Qoraqalpoq alifbosi
1	A a	[o]	17	O o	[o‘]
2	A’ a’	[a]	18	O‘ o‘	[wo‘]
3	B b	[b]	19	P p	[p]
4	D d	[d]	20	R r	[i‘r]
5	E e	[ye]	21	S s	[s]
6	F f	[f]	22	T t	[t]
7	G g	[g]	23	U u	[uo‘]
8	G‘ g‘	[g‘]	24	U’ u’	[i‘o‘]
9	H h	[ha]	25	W w	[i‘v]
10	X x	[x]	26	Y y	[iy]
11	J j	[ж]	27	Z z	[z]
12	Q q	[q]	28	C c	[i‘s]
13	L l	[l]	29	Sh sh	[sh]
14	M m	[m]	30	Ch ch	[ch]
15	N n	[n]	31		
16	N’ n’	[i‘ng]	32		

O‘zbek va qoraqalpoq tilida bir-biriga o‘xshash harflar ko‘p, lekin shu bilan birgalikda o‘zbek alifbosida yo‘q harflar qoraqalpoq alifbosida mavjud. Har ikkala yozuvdagi harflarning eng farqli tomoni shundaki, qoraqalpoq alifbosidagi harflar talaffuzi jihatidan farq qilishini ko‘rishimiz mumkin. Qoraqalpoq tilidagi „a“ harfi, o‘zbek tilidagi „o“ harfiga, „a“ harfi o‘zbek tilidagi „a“ harfiga, qoraqalpoq tilidagi „h“ harfi o‘zbek tilidagi „he“ tarzida, qoraqalpoq tilidagi „j“ harfi rus tilidagi „ж“ harfiga, qoraqalpoq tilidagi „n“ harfi o‘zbek tilida „i’ng“ tarzida, qoraqalpoq tilidagi „o“ harfi o‘zbek tilidagi „o“ harfiga, qoraqalpoq tilidagi „o“ harfi o‘zbek tilida „wo“ tarzida, qoraqalpoq tilidagi „r“ harfi o‘zbek tilida „i’r“ tarzida, qoraqalpoq tilidagi „u“ harfi o‘zbek tilida „uo“ tarzida, qoraqalpoq tilidagi „u“ harfi o‘zbek tilida „i’o“ tarzida, qoraqalpoq tilidagi „w“ harfi o‘zbek tilida „i’v“ tarzida, qoraqalpoq tilidagi „y“ harfi o‘zbek tilida „iy“ tarzida, qoraqalpoq yilidagi „c“ harfi o‘zbek tilida „i’s“ tarzida, qoraqalpoq tilidagi „e“ harfi o‘zbek tilidagi „ye“ qo‘shimchasiga moyil tarzda aytiladi. Ko‘pchilikka tushunarsiz bo‘lgan yana bitta hodisa mavjud, bu hodisa qoraqalpoq tilidagi **i** harfi bo‘lib, o‘zbek tilidagi **i** harfiga momand aytiladi. Ya’ni „I“ harfi dimog‘dan aytiladi. Arab tilida ham dimog‘ harflari ko‘p, misol uchun **ayn** va **g‘oyn** harflari. Qoraqalpoq tilida aynan „i“ harfi ham huddi shunday dimog‘dan aytiladi. Qoraqalpoq yozuvdagi harflarni o‘zbek tilida bilan qiyoslanishi yana ham tushunarli bo‘lishi uchun quyidagicha tushuntirish mumkin:

A - O tarzida,
A’ - A tarzida,
E- ye tarzida,
H- ha tarzida,
J- ж tarzida,
N’- i’n’ tarzida,
Y- i’y tarzida ,

O- o‘ tarzida,
O’- wo‘ tarzida,
R- i’r tarzida,
U- uo‘ tarzida,
U’- i’o‘ tarzida,
W- i’v tarzida,
C- i’s tarzida talaffuz qilinadi.

Har ikkala tilda ham har xil qonun qoidalar mavjud. Bulardan singormonizm hodidasiga e’tiborimizni qaratamiz. Umumiy qilib turkiy tilida o‘zi singormonizm hodisasiga quyidagicha izoh beradigan bo‘lsak, singormonizm- oldingi bo‘g‘in yoki o‘zakdagi unliga keyingi bo‘g‘in yoki bo‘g‘indagi unlilar, ba’zan undoshlarning artikulyatsiya o‘rni va usuliga ko‘ra moslashuvdir. A.M. Sherbak ta’kidlaganidek, bir bo‘g‘inli so‘zlardagi unli sifat jihatidan doimiy va mustaqil bo‘lib, ko‘p bo‘g‘inli so‘zlardagi keyingi unli esa birinchi bo‘g‘inga muvofiqlashadi. Singormonizm hodisasi barcha tillarda mavjud, lekin turkiy tillar singormonizmga ko‘proq amal qiladi. Hozirgi o‘zbek tilida singormonizm hodisasiga uchragan so‘zlar sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin: bolalar, ana-mana, analizator, balandlatmoq, da’vatnoma, elektr, fojianoma, g‘adablov, habash, habata, hakam, hakkalamoq, hamdam, jabazak, jabha, Ka’ba, kabare, kubanka, kuchala, la’nat, labbay, leksema, zabardast, za’far, zabarjad, xabarkash, xafagarchilik, xexelamoq, xijjillik, chag‘alay, chag‘illamoq, chakak, chechen, chibiq, chibin, chig‘ir, chug‘urchuq, vadavang, vaaleykum, vadavanglatmoq, vafodor, vagonsoz, daftar, vujud, baladiya.

Inson borki gapirayotgan gapini o‘ziga moslashtirib, qulaylashtirib so‘zlashga xarakat qiladi. Ko‘rib turganimizdek ushbu keltirilgan misollarda ham so‘zlar imlo lug‘atida aynan shunday yoziladi va morfologik qo‘shimchalar qo‘shilganda yana ham singormonizm hodisasiga uchraydi.

Endi singormonizm hodisasini qoraqalpoq yozuvdagi so‘zlarda ko‘rib o‘tamiz. Qoraqalpoq yozuvida o‘zbek tiliga qaraganda singormonizm ya’ni moslashuvchanlik hodisasiga uchrash hodisasi ancha keng qo‘llaniladi. Misol uchun: harakat, misali, tinishliq, qalmag‘anlar, qaraqalpaq, sarafan, tazalash, qo‘naqadar, depder so‘zlarida faqatgina unli ya’ni qoraqalpoq tilidagi bir xil davisli sesler qo‘llangan. Bundan tashqari bunday hodisani jaqsiliq, burung‘i, ko‘sheler, yegizekter, rahmet, tartipli, kutturmegen so‘zlarini ham misol qilishimiz mumkin.

Ko‘rib turganimizdek harakat, tinishliq, qalmag‘anlar, qaraqalpaq, sarafan, tazalash, qo‘naqadar, depder so‘zlaridagi barcha unli harflari bir xil , ya’ni har bitta so‘zdagi unli harflar bir-biriga moslashib shu so‘zni tallaffuz qilish jarayonida anchagina qulaylik tug‘diradi. Aynan mana shu hodisa singormonizm deyiladi. Yoki navbatdagi jaqsiliq, burung‘i, ko‘sheler, yegizekter, rahmet,

tartipli, kutturmegen so‘zlarida ham kamida ikkita bir xil unli bir xil bo‘lib qo‘llangan: jaqsiliq, jaslar, jumus, japiraq, asman, keme, nefret, qazaq.

Maqolada xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, har ikkala til ham ya’ni o‘zbek va qoraqalpoq tillari ham turkiy tillar oilasiga kiradi, lekin o‘zbek shevalarga qarab ularning har xil lahjaga ajratishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda har ikkala tilda harflar farq qiladi va katta farq qoraqalpoq tilidagi unilarning ko‘pligida ekan, shuning uchun ham o‘zbek tiliga nisbatan qoraqalpoq tilida singormonizm hodisasi ko‘proq ishlatiladi deb aytishimiz mumkin.

Adabiyotlar

1. Ahmedov A. R. et al. Some Feedback About Linguistic Knowledge //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 125-131.
2. Axmedov, A. (2023). ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 35(35). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10001
3. Adizova N. ERKIN VOHIDOV DOSTONLARIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QO‘LLANISHI //FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. – 2021. – T. 6. – №. 6.
4. Aminovna A. G. Ethno-cultural issues in “thousand and one nights” //Conferencious Online. – 2021. – С. 84-85.
5. Vozorova, G. (2023). ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЕОНАСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 34(34). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9752
6. Hamroyeva M. R. LEBY LAYERS OF NAMES USED IN THE ARTISTIC WORKS OF TAHIR MALIK //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 367-373.
7. Asadov T. H. Natural characteristics of expressing sign affixes-cha/larcha/chasiga,-an,-ona //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 23. – С. 223-229.
8. Avliyoqulova L. PSIXOLOGLAR NUTQIGA XOS TIBBIY BIRLIKLARNING AYRIM LISONIY XUSUSIYATLARI //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 286-290.
9. Zuxro J. GENDERNING NUTQIY IFODASI VA UNING PRAGMATIK TASNIFI //MASTERS. – 2024. – T. 2. – №. 4. – С. 164-169.